

Irrigação subterrânea: dimensionamento, construção e aplicação de um sistema piloto

Subsurface irrigation: design, construction, and application of a pilot system

Riego subterráneo: dimensionamiento, construcción y aplicación de un sistema piloto

DOI: 10.54033/cadpedv22n10-072

Originals received: 7/7/2025
Acceptance for publication: 7/31/2025

Daniel Milian Pérez

Doutor em Energia e Tecnologias Nucleares
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: daniel.milian@ufpe.br

Abel Gámez Rodríguez

Doutor em Energia e Tecnologias Nucleares
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: abel.rodriguez@ufpe.br

Yaicel Ge Proenza

Doutor em Química
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: yaicel.geproenza@ufpe.br

Antonio Celso Dantas Antonino

Doutor em Física do Solo
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: antonio.antonino@ufpe.br

Daiane Francisca do Nascimento Silva

Mestra em Energia e Tecnologias Nucleares
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: daiane.francisca@ufpe.br

Jean Firmino Cardoso

Bacharel em Engenharia Civil
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: jean.firmino@ufpe.br

Yelina González Pérez

Doutora em Energia e Tecnologias Nucleares
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: yelina.gonzalez@ufpe.br

Ivan García-Fornaris

Doutor em Física
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: igfornaris1978@gmail.com

Raquel Milani

Doutora em Ciência dos Materiais
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: raquel.milani@ufpe.br

José Romualdo de Sousa Lima

Doutor em Energia e Tecnologias Nucleares
Instituição: Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFape)
Endereço: Garanhuns, Pernambuco, Brasil
E-mail: romualdo.lima@ufape.edu.br

Edna Natividade da Silva Barros

Doutora em Ciência da Computação
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Endereço: Recife, Pernambuco, Brasil
E-mail: ensb@cin.ufpe.br

Rafaela Félix da França

Doutora em Ciência do Solo
Instituição: Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFape)
Endereço: Garanhuns, Pernambuco, Brasil
E-mail: rafaelaf-f@hotmail.com

RESUMO

A escassez hídrica no semiárido nordestino brasileiro representa um dos maiores desafios para a sustentabilidade da agricultura regional. Com o objetivo de promover o uso racional da água e garantir maior eficiência no fornecimento hídrico aos cultivos, este artigo apresenta o dimensionamento, construção e

aplicação de um sistema piloto de irrigação subterrânea por gotejamento. O sistema foi implantado em escala experimental no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco e projetado com base em simulações computacionais hidráulicas. Além da automação com monitoramento remoto, o sistema irriga de acordo com a necessidade da cultura, contribuindo para reduzir desperdícios de água e melhorar a produtividade agrícola, como demonstrado nos testes com a cultura do feijão. A estrutura conta com reservatórios, rede de distribuição, sistema de controle de vazão e elementos de monitoramento em tempo real. Os testes iniciais demonstraram uma boa correspondência entre os valores simulados e os medidos, indicando a viabilidade hidráulica da proposta. O sistema também se destaca por sua autonomia energética, baixo custo e potencial de replicação em pequenas propriedades rurais. Esta solução representa uma alternativa promissora para o enfrentamento do estresse hídrico em áreas vulneráveis, com aplicação tanto prática quanto educativa.

Palavras-chave: Mitigação da Seca. Gotejamento Subterrâneo. Agricultura Sustentável. Eficiência Hídrica.

ABSTRACT

Water scarcity in Brazil's northeastern semi-arid region is one of the major challenges to sustainable agriculture. Aiming to promote the rational use of water and ensure greater irrigation efficiency, this article presents the design, construction, and application of a pilot subsurface drip irrigation system. The system was installed on an experimental scale at the Department of Nuclear Energy of the Federal University of Pernambuco and designed using computational hydraulic simulations. In addition to remote monitoring and automation, the system irrigates according to crop needs, helping to reduce water waste and improve agricultural productivity, as demonstrated in the bean crop tests. The structure includes reservoirs, a water distribution network, a flow control system, and real-time monitoring components. Initial tests demonstrated good agreement between simulated and measured flow rates, indicating the system's hydraulic feasibility. The prototype also stands out for its energy autonomy, low cost, and replicability in small rural properties. This solution represents a promising alternative to address water stress in vulnerable areas, with both practical and educational applications.

Keywords: Drought Mitigations. Subsurface Drip. Sustainable Agriculture. Water Efficiency.

RESUMEN

La escasez de agua en la región semiárida del noreste de Brasil representa uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad de la agricultura regional. Con el objetivo de promover el uso racional del agua y garantizar una mayor eficiencia en el suministro hídrico a los cultivos, este artículo presenta el dimensionamiento, construcción y aplicación de un sistema piloto de riego subterráneo por goteo. El sistema fue implementado a escala experimental en el Departamento de Energía Nuclear de la Universidad Federal de Pernambuco y diseñado a partir de

simulaciones computacionales hidráulicas. Además de la automatización con monitoreo remoto, el sistema riega de acuerdo con las necesidades del cultivo, contribuyendo a reducir el desperdicio de agua y mejorar la productividad agrícola, como se demostró en las pruebas con el cultivo de frijol. La estructura incluye reservorios, red de distribución, sistema de control de caudal y componentes de monitoreo en tiempo real. Las pruebas iniciales demostraron buena concordancia entre los valores simulados y medidos, lo que indica la viabilidad hidráulica de la propuesta. El sistema también se destaca por su autonomía energética, bajo costo y potencial de replicación en pequeñas propiedades rurales. Esta solución representa una alternativa prometedora para enfrentar el estrés hídrico en zonas vulnerables, con aplicaciones tanto prácticas como educativas.

Palabras clave: Mitigación de la Sequía. Goteo Subterráneo. Agricultura Sostenible. Eficiencia Hídrica.

1 INTRODUÇÃO

A região semiárida do Nordeste brasileiro, em especial o Sertão de Pernambuco, enfrenta severos desafios relacionados à escassez hídrica, à desertificação e à degradação socioambiental (CAMPOS *et al.*, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2024; REIS *et al.*, 2024). Pernambuco apresenta o menor índice de disponibilidade hídrica per capita do Brasil, com apenas 1.320 m³/habitante/ano, o que corresponde a cerca de 3,5% da média nacional (PEDROSA; MENDONÇA, 2020). Essa escassez se manifesta com maior intensidade no Sertão e no Agreste do estado, onde a combinação entre baixos índices de precipitação (média anual inferior a 700 mm), elevada taxa de evaporação e solos com baixa capacidade de retenção hídrica resulta em um cenário de estresse hídrico permanente. A irregularidade das chuvas, concentradas em eventos intensos e esparsos, aliada à deficiência em infraestrutura hídrica, compromete o abastecimento humano, a produção agrícola e a segurança hídrica de forma ampla e persistente (CARVALHO *et al.*, 2020; DOMINGUES; ROCHA, 2022; VIEIRA; ULIANA *et al.*, 2024).

As mudanças climáticas globais têm acentuado esse quadro (TIAN *et al.*, 2022; AKABANE *et al.*, 2024; COSTA *et al.*, 2024). Projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e do Painel Brasileiro de

Mudanças Climáticas (PBMC) indicam que o Semiárido nordestino está entre as regiões com maior risco de intensificação da desertificação nas próximas décadas (PBMC, 2014; SHUKLA *et al.*, 2019). O aumento da temperatura média, a redução da precipitação e a intensificação de eventos extremos tendem a agravar os impactos sobre o bioma Caatinga e sobre os modos de vida das populações que dele dependem (CIRILO, 2008).

Nesse contexto, a agricultura familiar, predominante na região, convive com limitações estruturais para assegurar segurança alimentar, geração de renda e preservação ambiental. Tecnologias sociais e soluções de baixo custo e alto impacto têm se mostrado estratégicas para aumentar a resiliência dessas comunidades frente às variações climáticas e à escassez de água. Dentre essas soluções, os sistemas de irrigação subterrânea de baixo consumo hídrico, com possibilidade de automação e adaptabilidade às condições locais, destacam-se como alternativas promissoras (ALI; HUSSAIN; ZAHID, 2025). A irrigação por gotejamento subsuperficial consiste na aplicação da água diretamente na zona radicular dos cultivos, reduzindo perdas por evaporação e aumentando a eficiência do uso da água. Essa tecnologia, embora já validada em contextos agrícolas diversos, ainda é pouco difundida em escalas experimentais aplicadas ao semiárido brasileiro, especialmente com ênfase na integração entre dimensionamento técnico, automação e viabilidade socioambiental.

Diante desse cenário, a presente pesquisa teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema piloto de irrigação subterrânea por gotejamento, implantado em uma parcela experimental localizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O sistema foi concebido a partir de simulações computacionais hidráulicas e construído com materiais acessíveis e de baixo custo. A estrutura contempla reservatórios, sistema de distribuição e controle de vazão, e foi integrada a dispositivos de monitoramento automatizado, com vistas à futura replicação em ambientes agrícolas reais. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar o processo de dimensionamento, construção e aplicação do sistema, voltado ao uso racional da água na agricultura de regiões semiáridas, com foco na concepção técnica da instalação, nos parâmetros

hidráulicos validados experimentalmente e na avaliação preliminar da viabilidade operacional da tecnologia em ambiente controlado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A escassez de água configura-se como um dos desafios ambientais mais urgentes do século XXI, com implicações diretas sobre a segurança alimentar, a estabilidade dos ecossistemas e o desenvolvimento socioeconômico global. O crescimento populacional, a urbanização desordenada e as mudanças climáticas têm exercido uma pressão crescente sobre os recursos hídricos, ao mesmo tempo em que reduzem sua disponibilidade em muitas regiões do planeta (MOLA *et al.*, 2025; SAVARI; AMGHANI; MALEKIAN, 2025; WANG *et al.*, 2025). A agricultura, responsável por cerca de 70% das retiradas de água doce no mundo, destaca-se como um dos setores mais vulneráveis à escassez hídrica, exigindo a adoção urgente de estratégias de manejo hídrico mais sustentáveis, eficientes e resilientes (HAJJAR *et al.*, 2025; HASSENA *et al.*, 2025; SALEH *et al.*, 2025).

Em contextos semiáridos, como o do Nordeste brasileiro, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada devido a condições climáticas e edafoclimáticas que dificultam o armazenamento e o aproveitamento eficiente da água. A escassez hídrica prolongada se combina a processos de degradação do solo e à crescente exposição à desertificação. O padrão de chuvas é marcado por baixa frequência, intensidade irregular e distribuição espacial desigual, enquanto os solos rasos e pouco estruturados apresentam limitada capacidade de retenção hídrica. A essas limitações naturais somam-se pressões antrópicas, como a ausência de infraestrutura adequada, o uso ineficiente da água na agricultura e o desmatamento contínuo da vegetação nativa da Caatinga. O resultado é um cenário de estresse hídrico crônico, que compromete o abastecimento humano, a produção agropecuária e o equilíbrio dos ecossistemas locais. Segundo projeções do IPCC e do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o semiárido nordestino está entre as regiões do planeta com maior risco de intensificação da desertificação nas próximas décadas (PBMC, 2014; SHUKLA *et al.*, 2019; ALMEIDA *et al.*, 2024; COSTA *et al.*, 2024;

PÉREZ *et al.*, 2024; SILVA *et al.*, 2024; ULIANA *et al.*, 2024).

Diante desse cenário de vulnerabilidade e crescente escassez hídrica, torna-se essencial reavaliar as estratégias de uso da água na agricultura, especialmente em regiões semiáridas. Métodos convencionais de irrigação por gravidade, como sulcos, bacias e faixas, ainda amplamente utilizados nessas áreas, promovem aplicação desigual da água e elevadas perdas por evaporação, escoamento superficial e infiltração profunda (SHERPA; PATLE; RAO, 2021; ALI; HUSSAIN; ZAHID, 2025). Essas perdas se agravam em solos com baixa capacidade de retenção hídrica e em terrenos com declividade, resultando em baixa eficiência de irrigação. Em contraste, os sistemas pressurizados, como a irrigação por aspersão e por gotejamento, permitem maior controle sobre o volume, o tempo e a distribuição da água aplicada (OKASHA *et al.*, 2021; ALI *et al.*, 2023; MAHMOUD; GAN; ZHU, 2023). No caso do gotejamento, a eficiência de uso da água pode variar entre 65% e 95%, enquanto os métodos convencionais por gravidade raramente superam 70% de eficiência, podendo alcançar valores tão baixos quanto 40% (ALI; HUSSAIN; ZAHID, 2025).

Dentro desse grupo, a irrigação por gotejamento subterrâneo representa uma alternativa agronomicamente vantajosa e particularmente adequada a climas áridos e semiáridos. Ao aplicar a água diretamente na zona radicular dos cultivos, abaixo da superfície do solo, essa técnica reduz significativamente as perdas por evaporação e evita a molhagem foliar, diminuindo a incidência de doenças e o surgimento de plantas daninhas. Além disso, contribui para a manutenção da estrutura do solo, prevenindo sua compactação superficial. Outro diferencial relevante é a possibilidade de integração com sensores de umidade e sistemas automatizados de controle, que permitem ajustes precisos da lâmina de irrigação com base na demanda hídrica real das plantas. Com isso, a irrigação por gotejamento subterrâneo se consolida como uma tecnologia eficiente, sustentável e adaptável à realidade de pequenos e médios produtores em regiões com severas restrições de disponibilidade hídrica (ALI; HUSSAIN; ZAHID, 2025).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi conduzida com base no desenvolvimento e teste de um sistema piloto de irrigação subterrânea por gotejamento, concebido para demonstrar a viabilidade técnica da tecnologia em condições de uso agrícola. O protótipo foi implantado em uma área experimental do Departamento de Energia Nuclear (DEN) da UFPE, com o objetivo de simular uma aplicação em pequena escala voltada à realidade do semiárido nordestino. A estrutura (Figura 1) foi desenhada para integrar, de forma funcional e compacta, os principais elementos necessários à operação de um sistema de irrigação eficiente: reservatórios de abastecimento, rede de distribuição, mecanismos de controle de fluxo e dispositivos de monitoramento automatizado. Essa configuração permitiu a análise integrada do desempenho hidráulico do sistema, sua capacidade de operação autônoma e o potencial de replicação em contextos agrícolas de baixo acesso tecnológico.

Figura 1. Visão geral da instalação piloto do sistema de irrigação subterrânea por gotejamento, localizada na área de testes do DEN da UFPE.

Fonte: Elaborada pelos autores

O canteiro experimental destinado à aplicação da irrigação possui dimensões de 349 cm de largura por 415 cm de comprimento, com profundidade útil de 50 cm para testes em condições controladas (Figura 2). O sistema de irrigação foi instalado a 10 cm da superfície do solo e é composto por sete tubos de PVC de 1/2 polegada, dispostos paralelamente com espaçamento de 50 cm

entre si. Esses tubos estão conectados por uniões em “T” a uma tubulação principal de 3/4 de polegada, responsável por conduzir a água a partir do reservatório. O abastecimento do sistema é feito por duas caixas d’água: uma principal, com capacidade de 1000 litros, posicionada a 56 cm acima do nível do solo, e uma caixa secundária, com 310 litros, instalada a 150 cm de altura. A função da caixa principal é alimentar diretamente a rede de irrigação, enquanto a caixa secundária atua como regulador hidráulico, mantendo constante a coluna d’água e garantindo estabilidade na pressão de saída. A vazão do sistema é ajustada por meio de duas válvulas posicionadas ao longo da tubulação de entrada.

Figura 2. Dimensionamento do canteiro experimental utilizado no sistema piloto de irrigação por gotejamento subterrâneo.

Fonte: Elaborada pelos autores

O dimensionamento preliminar do canteiro experimental para irrigação por gotejamento subterrâneo foi realizado por meio de simulações computacionais utilizando o software de fluidodinâmica computacional ANSYS CFX 2023R1 (ANSYS TEAM, 2023). Foi desenvolvido um modelo (Figura 3) que representava as dimensões reais das tubulações, o diâmetro dos orifícios emissores, o espaçamento entre os tubos e a distribuição dos pontos de emissão, com o objetivo de estimar o comportamento hidráulico do sistema e garantir um fluxo de irrigação compatível com a demanda hídrica das plantas ao longo de seu ciclo, especialmente nos estágios mais críticos. As simulações foram realizadas considerando uma coluna de água de 1,0 metro de altura. O modelo simulado

considerava um arranjo com seis tubos gotejadores, cada um contendo 21 orifícios de 1 mm de diâmetro, espaçados a cada 18 cm. Ressalta-se que esse dimensionamento teve caráter exploratório e orientador, servindo como base para o projeto final construído, o qual incorporou ajustes decorrentes de limitações práticas e condições reais de montagem.

Figura 3. Modelo preliminar utilizado para o dimensionamento hidráulico do sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo.

Fonte: Elaborada pelos autores

Os resultados obtidos nas simulações preliminares indicaram uma vazão média de aproximadamente 350 mL/s para o sistema como um todo. A análise revelou uma boa uniformidade na distribuição do escoamento entre os diferentes tubos gotejadores, ainda que com pequenas variações atribuídas à perda de carga ao longo da linha de distribuição. O gráfico (a) da Figura 4 apresenta a porcentagem de vazão relativa associada a cada um dos seis tubos, destacando a consistência do fornecimento hídrico entre as linhas de gotejamento. O gráfico (b), por sua vez, exibe a vazão média relativa correspondente a cada posição de emissor (de 1 a 21) ao longo dos tubos, considerando a média dos emissores nos seis tubos simulados.

Figura 4. Resultados das simulações em CFD para o sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo. (a) Distribuição percentual da vazão entre os seis tubos gotejadores. (b) Vazão média relativa por posição de emissor (de 1 a 21), considerando os respectivos orifícios emissores nos seis tubos.

Fonte: Elaborada pelos autores

Adicionalmente, foram realizadas simulações paramétricas para avaliar o efeito da altura da coluna de água sobre a vazão nos tubos gotejadores. Esse estudo permitiu estabelecer uma correlação funcional entre a elevação do reservatório e a vazão média obtida nos emissores (Equação 1). Essa relação foi fundamental para o dimensionamento do sistema de caixas de abastecimento apresentado anteriormente, permitindo projetar a altura e a disposição dos reservatórios de forma a garantir a pressão adequada para a operação eficiente do sistema de irrigação.

$$Vazão \text{ [litros/segundo]} = \frac{altura \text{ [m]} + 1,3965}{6,8465} \quad (1)$$

A montagem do sistema piloto foi realizada com foco na simplicidade construtiva, no baixo custo e na viabilidade de replicação em propriedades rurais de pequeno porte. Após a preparação do canteiro experimental, procedeu-se à instalação das tubulações emissores enterradas a 10 cm de profundidade, distribuídas em sete linhas paralelas conectadas a uma tubulação principal. Foram utilizados tubos de PVC de 1/2 e 3/4 polegadas, conectores tipo “T”, válvulas manuais e mangueiras flexíveis. O sistema hidráulico foi alimentado por dois reservatórios da marca Fortlev: um de 1000 litros, posicionado a 56 cm do solo, e outro de 310 litros, a 150 cm de altura.

Os emissores foram perfurados a intervalos regulares de 18 cm, com orifícios de 1 mm, protegidos por malhas para evitar entupimentos (Figura 5). A construção foi orientada pelos parâmetros obtidos na fase de simulação computacional, com ajustes necessários para adequação à realidade de campo. A estrutura foi concebida para operar por gravidade, sem o uso de bombas, explorando a diferença de altura entre os reservatórios como meio de pressurização.

Figura 5. Sistema piloto de irrigação por gotejamento subterrâneo. (a) Vista geral da área de testes; (b) reservatórios de 1000 L (à esquerda) e 310 L (à direita); (c) disposição dos seis tubos gotejadores sobre o canteiro preparado; (d) detalhamento da instalação das tubulações e aplicação das malhas protetoras sobre os emissores; (e) conexão da tubulação principal com o sistema de controle de vazão; (f) união em “T” com mangueira flexível.

Fonte: Elaborada pelos autores

Após a instalação completa, foram realizados testes de vazão em 34 emissores selecionados aleatoriamente, medindo-se o volume de água liberado em 10 segundos. A média observada foi de 0,0037 L/s por emissor, o que totaliza uma vazão de 460 mL/s, valor superior ao obtido nas simulações, justificado pela maior altura da coluna de água no protótipo real (1,6 metros contra 1,0 metro no

modelo simulado). Os ensaios iniciais de operação revelaram estabilidade no desempenho hidráulico e boa uniformidade na distribuição da água entre as linhas emissores. Não foram detectados vazamentos, entupimentos ou falhas no controle de vazão durante os testes. A proteção dos emissores com malha mostrou-se eficiente contra obstruções, e a modularidade do sistema favoreceu a manutenção e eventuais ajustes. Após essa fase inicial, deu-se início à automação e à implantação de um sistema de monitoramento remoto baseado em sensores ambientais e controle automatizado. O sistema foi projetado para operar com autonomia, utilizando comunicação sem fio e permitindo o registro em tempo real de parâmetros como umidade do solo, temperatura e volume disponível nos reservatórios. Esses avanços tecnológicos, bem como sua estrutura, validação funcional e o potencial de aplicação prática em contextos agrícolas semiáridos, serão discutidos em maior detalhe na seção a seguir.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a validação hidráulica do protótipo, foi desenvolvida uma solução de monitoramento remoto com base em tecnologias de Internet das Coisas (IoT), voltada ao acompanhamento em tempo real das variáveis ambientais e ao controle automatizado da irrigação. O sistema implantado inclui sensores de umidade e temperatura do solo, temperatura e precipitação atmosférica, fluxo de água e câmeras térmicas, interligados a nós sensores e atuadores capazes de operar de forma autônoma. A infraestrutura foi projetada para funcionar com alimentação solar e comunicação sem fio via LoRa e Wi-Fi, permitindo ampla cobertura em ambientes com infraestrutura limitada (Figura 6). O controle do sistema foi centralizado por meio de uma plataforma web interativa, onde os dados dos sensores são visualizados e processados continuamente (Figura 7). A lógica de irrigação considera limites de umidade e temperatura, além da previsão meteorológica, e permite o acionamento remoto das válvulas solenoides do sistema hidráulico. A estrutura modular do projeto também contemplou um nó repetidor para ampliar o alcance da comunicação e reduzir perdas de dados.

Figura 6. Detalhes dos nós sensores instalados no sistema piloto. (a) Sensor de temperatura foliar e umidade do solo fixados em suporte junto ao canteiro experimental; (b) placa de captação de energia solar; (c) vista do nó sensor completo, com painel solar, microcontrolador, antena LoRa e estrutura vertical para acomodação dos sensores em campo.

Fonte: Elaborada pelos autores

A arquitetura do sistema também incluiu um módulo de controle local, com painel solar, bateria e circuito de gerenciamento de carga, assegurando a autonomia energética dos sensores e atuadores. Os suportes mecânicos dos dispositivos foram fabricados por impressão 3D, oferecendo estabilidade estrutural e resistência às intempéries. A comunicação foi estabilizada com a introdução de um repetidor, o que possibilitou o funcionamento confiável do sistema em distâncias superiores a 500 metros. Durante os testes, as válvulas responderam prontamente aos comandos remotos, e a interface web demonstrou usabilidade satisfatória. Com isso, o sistema mostrou-se funcional e adaptável às condições do semiárido, permitindo o manejo eficiente da irrigação com base em dados locais e em tempo real. A integração entre hardware de baixo custo, conectividade robusta e automação orientada por dados posiciona essa solução como uma ferramenta estratégica para racionalizar o uso da água e ampliar a autonomia de agricultores familiares em regiões vulneráveis à escassez hídrica.

Figura 7. Estrutura geral do sistema de monitoramento remoto baseado em IoT, com sensores ambientais e atuadores integrados por rede sem fio.

Fonte: Elaborada pelos autores

Com o objetivo de avaliar preliminarmente o desempenho agrônomo do sistema piloto de irrigação por gotejamento subterrâneo, foi conduzido um experimento com a variedade comercial de feijão preto BRS FP403 no canteiro experimental instalado no DEN da UFPE. Embora o local de implantação não reproduza integralmente as condições edafoclimáticas do semiárido — uma vez que se encontra na região metropolitana do Recife, com clima tropical úmido —, os testes permitiram observar o funcionamento do sistema sob manejo controlado da lâmina de irrigação, em um contexto com restrição hídrica simulada e exposição solar intensa. Ao longo do ciclo da cultura, a lâmina de irrigação foi mantida entre 300 mm e 400 mm, com distribuição controlada de acordo com as fases fenológicas da planta. A aplicação localizada e gradual da água diretamente na zona radicular proporcionou um ambiente favorável ao desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, minimizando perdas por evaporação e escoamento superficial. Mesmo diante de condições climáticas adversas — incluindo temperaturas superiores a 35 °C durante o dia, além de precipitação insuficiente —, o sistema demonstrou boa adaptação, permitindo germinação uniforme, crescimento vigoroso e redução perceptível no estresse hídrico.

O desempenho da cultura foi monitorado em sete estágios principais. Nos primeiros dias, as plântulas apresentaram emergência homogênea e espaçamento regular (Figuras 8a), evoluindo para um desenvolvimento vigoroso da

parte aérea e radicular (Figura 8b). A fase de fechamento do dossel vegetativo (Figura 8c) contribuiu para o sombreamento do solo, ajudando na conservação da umidade e na supressão de plantas invasoras. Durante a floração e formação de vagens, observou-se boa uniformidade reprodutiva, com grande número de estruturas florais e vagens em formação, sem sinais de estresse hídrico ou deficiência nutricional visível. Na maturação, a coloração das folhas e a conformação das vagens indicaram um ciclo saudável e produtivo (Figura 8d). Em termos de produtividade, o sistema apresentou ganho de 32,7% na produção em comparação com métodos tradicionais, com destaque para o crescimento uniforme, maior densidade foliar e maior número de vagens por planta (EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO, 2019; SOUZA; MELO, L. C.; PEREIRA; *et al.*, 2019; SOUZA; PEREIRA, H. S.; *et al.*, 2019).

Figura 8. Desenvolvimento da cultura do feijão (variedade BRS FP403) ao longo de diferentes estágios fenológicos, sob irrigação por gotejamento subterrâneo com controle remoto via sistema IoT. (a) Emergência das plântulas com espaçamento regular e germinação uniforme; (b) fase inicial de desenvolvimento vegetativo, com folhas bem formadas e coloração saudável; (c) adensamento da vegetação durante o fechamento do dossel, com cobertura significativa do solo; (d) estágio avançado de maturação, com coloração alterada das folhas e vagens bem desenvolvidas.

Fonte: Elaborada pelos autores

5 CONCLUSÃO

O sistema piloto demonstrou viabilidade técnica e funcional em ambiente experimental, com a integração de sensores ambientais, distribuição uniforme

da água, operação estável por gravidade, automação com módulos de comunicação sem fio e autonomia energética. Do ponto de vista agrônomo, a aplicação do sistema com a cultura do feijão preto BRS FP403 indicou ganhos expressivos de produtividade (aumento de 32,7% em relação a métodos convencionais) e boa resposta fisiológica das plantas, mesmo sob condições de restrição hídrica simulada. A irrigação localizada diretamente na zona radicular reduziu perdas por evaporação e escoamento, contribuindo para melhores condições de desenvolvimento vegetal, em particular, observou-se ainda um crescimento uniforme das plantas, maior densidade foliar e melhor conformação das vagens. A combinação entre eficiência hidráulica, automação acessível e desempenho agrônomo promissor indica que o sistema desenvolvido pode ser adaptado e replicado em escala real, contribuindo para o fortalecimento da agricultura sustentável no semiárido. Estudos futuros devem explorar sua aplicação em diferentes tipos de solo, culturas e regiões, além de avaliar o desempenho em ciclos agrícolas completos sob condições climáticas típicas da região.

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa foi parcialmente financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), por meio do projeto Produtos para Otimização do Uso e Conservação da Água (POUCA-ÁGUA), APQ-1737-5.01/22, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), projeto nº 465764/2014-2 – Observatório Nacional da Dinâmica da Água e de Carbono no Bioma Caatinga (ONDACBC) e processo nº 403842/2022-0. Os autores também agradecem o apoio do Instituto Pernambucano de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECTI) Cidades Inteligentes e Resilientes.

REFERÊNCIAS

AKABANE, T. K. *et al.* Eocene–Oligocene vegetation and climate changes in southeastern Brazil. **Review of Palaeobotany and Palynology**, ago. 2024. v. 327, p. 105142. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0034666724000939>>.

ALI, A. *et al.* Application of Smart Techniques, Internet of Things and Data Mining for Resource Use Efficient and Sustainable Crop Production. **Agriculture**, 8 fev. 2023. v. 13, n. 2, p. 397. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2077-0472/13/2/397>>.

_____; HUSSAIN, T.; ZAHID, A. Smart Irrigation Technologies and Prospects for Enhancing Water Use Efficiency for Sustainable Agriculture. **AgriEngineering**, abr. 2025a. v. 7, n. 4, p. 106.

_____; _____. Smart Irrigation Technologies and Prospects for Enhancing Water Use Efficiency for Sustainable Agriculture. **AgriEngineering**, 4 abr. 2025b. v. 7, n. 4, p. 106. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2624-7402/7/4/106>>.

ALMEIDA, T. A. B. *et al.* Hydrogeological trends in an alluvial valley in the Brazilian semiarid: Impacts of observed climate variables change and exploitation on groundwater availability and salinity. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, jun. 2024. v. 53, p. 101784.

ANSYS TEAM. **Ansys CFX-Solver Theory Guide**. [S.l.]: ANSYS, Inc., 2023.

CAMPOS, J. A. *et al.* Environmental fragility and land use capacity as instruments of environmental planning, Caratinga River basin, Brazil. **Environmental Earth Sciences**, 23 abr. 2021. v. 80, n. 7, p. 264. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/s12665-021-09553-2>>.

CARVALHO, M. Â. C. C. De *et al.* Drought Monitoring Based on Remote Sensing in a Grain-Producing Region in the Cerrado–Amazon Transition, Brazil. **Water**, 30 nov. 2020. v. 12, n. 12, p. 3366. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2073-4441/12/12/3366>>.

CIRILO, J. A. Políticas públicas de recursos hídricos para o semi-árido. **Estudos Avançados**, 2008. v. 22, n. 63, p. 61–82. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200005&lng=pt&tlng=pt>.

COSTA, D. De A. *et al.* Water availability and extreme events under climate change scenarios in an experimental watershed of the Brazilian Atlantic Forest. **Science of The Total Environment**, out. 2024. v. 946, p. 174417. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969724045650>>.

DOMINGUES, L. M.; ROCHA, H. R. DA. Serial droughts and loss of hydrologic resilience in a subtropical basin: The case of water inflow into the Cantareira reservoir system in Brazil during 2013–2021. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, dez. 2022. v. 44, p. 101235.

EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO. **BRS FP403 Feijão preto**. [S.l.]: [s.n.], 2019. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1105685/brs-fp403-feijao-preto>>.

HAJJAR, T. *et al.* Treated wastewater reuse for irrigation in a semi-arid region. **Science of The Total Environment**, fev. 2025. v. 966, p. 178579. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S004896972500213X>>.

HASSENA, A. BEN *et al.* Effect of treated wastewater irrigation and mycorrhizal inoculation on *Olea europaea*: Physiological, anatomical and morphological responses. **Journal of Agriculture and Food Research**, jun. 2025. v. 21, p. 101967. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666154325003382>>.

MAHMOUD, S. H.; GAN, T. Y.; ZHU, D. Z. Impacts of climate change and climate variability on water resources and drought in an arid region and possible resiliency and adaptation measures against climate warming. **Climate Dynamics**, 25 nov. 2023. v. 61, n. 9–10, p. 4079–4105. Disponível em: <<https://link.springer.com/10.1007/s00382-023-06795-7>>.

MOLA, M. *et al.* Seasonal dynamics and functional diversity of soil nematode communities under treated wastewater irrigation in abandoned agricultural soils. **Journal of Environmental Management**, fev. 2025. v. 375, p. 124231. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301479725002075>>.

OKASHA, A. M. *et al.* Designing Low-Cost Capacitive-Based Soil Moisture Sensor and Smart Monitoring Unit Operated by Solar Cells for Greenhouse Irrigation Management. **Sensors**, 9 ago. 2021. v. 21, n. 16, p. 5387. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1424-8220/21/16/5387>>.

P.R. SHUKLA *et al.* **Climate Change and Land: An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems**. [S.l.]: [s.n.], 2019.

PBMC. **Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Base científica das mudanças climáticas. Volume 1 - Primeiro Relatório de Avaliação Nacional**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2014.

PEDROSA, H. T. Dos S.; MENDONÇA, M. H. V. De. DEFINIÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM INTERMITÊNCIAS ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO HIDRÁULICA – ESTUDO DE CASO - SÃO BENTO DO UNA - PE. **Demandas Essenciais para o Avanço da Engenharia Sanitária e Ambiental 2**. [S.l.]: Atena Editora, 2020, p. 148–157.

PÉREZ, D. M. *et al.* Temperature and water content estimation in soils of the semi-arid region of Brazil using finite difference and CFD. **European Journal of Soil Science**, 29 set. 2024. v. 75, n. 5. Disponível em: <<https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13583>>.

REIS, G. B. *et al.* Influence of anthropogenic effects and climate variability on

streamflow in a Brazilian tropical watershed. **Theoretical and Applied Climatology**, 28 jun. 2024. v. 155, n. 6, p. 5203–5217. Disponível em: <<https://link.springer.com/10.1007/s00704-024-04936-4>>.

SALEH, M. *et al.* Effects of treated wastewater irrigation on soil properties, nutrient uptakes, and crop yields of agronomic crops under different crop rotations. **Agricultural Water Management**, jul. 2025. v. 316, p. 109585. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378377425002999>>.

SAVARI, M.; AMGHANI, M. S.; MALEKIAN, A. Factors influencing the use of treated wastewater for irrigation in the agricultural sector: Evidence from Iran. **Cleaner Engineering and Technology**, fev. 2025. v. 24, p. 100901. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666790825000242>>.

SHERPA, T. S.; PATLE, G. T.; RAO, K. V. R. Gravity Fed Micro Irrigation System for Small Landholders and Its Impact on Livelihood - A Review. **International Journal of Environment and Climate Change**, 19 dez. 2021. p. 310–323. Disponível em: <<https://journalijecc.com/index.php/IJECC/article/view/577>>.

SILVA, R. R. DA *et al.* Mapping of soil carbon balances changes in the dry tropical forest ecosystem in Pernambuco Brazil. **Revista Brasileira de Geografia Física**, 23 jul. 2024. v. 17, n. 4, p. 2449–2459. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rbgfe/article/view/258722>>.

SOUZA, T. L. P. O. De; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S. .; *et al.* **BRS FP403: cultivar de feijão preto com alta produtividade e qualidade de grãos, moderada resistência à murcha de Fusarium e podridões radiculares.** [S.l.]: [s.n.], 2019. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1112813/brs-fp403-cultivar-de-feijao-preto-com-alta-produtividade-e-qualidade-de-graos-moderada-resistencia-a-murcha-de-fusarium-e-podridoes-radiculares>>.

SOUZA, T. L. P. O. De; PEREIRA, H. S.; *et al.* BRS FP403: high-yielding black-seeded common bean cultivar with superior grain quality and moderate resistance to fusarium wilt. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, jul. 2019. v. 19, n. 2, p. 240–244. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-70332019000200240&tIng=en>.

TIAN, J. *et al.* Warmer and wetter climate induced by the continual increase in atmospheric temperature and precipitable water vapor over the arid and semi-arid regions of Northwest China. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, ago. 2022. v. 42, p. 101151.

ULIANA, E. M. *et al.* Estimated evaporation of lakes by climate reanalysis data and artificial neural networks. **Journal of South American Earth Sciences**, abr. 2024. v. 136, p. 104811. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0895981124000336>>.

WANG, L. *et al.* Temporal impact of treated wastewater irrigation on field hydraulic conductivity and water-conducting macroporosity. **Soil and Tillage Research**, out. 2025. v. 252, p. 106597. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167198725001515>>.